

INFORME DE RESULTADOS

Encuesta Marca 'Setas de Origen' setas frescas

1. Introducción

La presente encuesta se enmarca en el proyecto FUNGIVERSO, financiado en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de poner en valor los recursos micológicos de los territorios adheridos a la Red Internacional de Territorios Micológicos Fungi Friendly Forest del European Mycological Institute (EMI).

La marca 'Setas de Origen' ofrece hongos silvestres recién recolectados por expertos locales de la Asociación de recolectores profesionales Sylvesterra, garantizando respeto a los hábitats, selección cuidadosa del producto, transporte adecuado, alta calidad organoléptica y trazabilidad certificada.

2. Perfil de los participantes

Del análisis de las respuestas recogidas se observa que la mayoría de los evaluadores son consumidores particulares, identificándose también la participación de algún profesional del sector gastronómico. La muestra, aunque reducida, resulta útil como validación cualitativa inicial.

3. Resultados cuantitativos

Las preguntas evaluaban la variedad de especies, la importancia del origen, la calidad general, la importancia de la recolección profesional y respetuosa, la proximidad geográfica y la intención de recomendación. Las respuestas muestran un predominio claro de valoraciones 4 y 5 en todas las dimensiones.

FUNGIVERSO catalizará la organización del sector micológico, acompañando a propietarios, gestores, usuarios y emprendedores en su transición hacia un modelo perenne de Parques Micológicos con base científica que garantice la gestión sostenible y la resiliencia, mejore la excelencia del micoturismo, favorezca la co-generación de nuevos modelos de negocio sostenibles e inclusivos basados en la diversidad fúngica y contribuya al intercambio de buenas prácticas y a la sensibilización social

4. Resultados gráficos

Gráfico 1. Variedad de especies

Gráfico 2. Importancia del origen

Gráfico 3. Calidad general

Gráfico 4. Recolección profesional

Gráfico 5. Proximidad geográfica

Gráfico 6. Recomendación

5. Resultados cualitativos

En las respuestas abiertas se observa un alto nivel de satisfacción general. Comentarios como 'Nada', 'Ninguno', 'Está todo perfecto. Muy buena calidad' o 'Siempre se puede mejorar pero esta gente sabe muy bien lo que hace' reflejan confianza en la marca.

Entre las sugerencias destaca la propuesta de reforzar la dimensión educativa y divulgativa, especialmente entre público familiar, así como la mención a factores externos como la climatología.

6. Interpretación estratégica para FUNGIVERSO

Los resultados validan el modelo de profesionalización, trazabilidad y sostenibilidad promovido por FUNGIVERSO. La alta valoración de la recolección profesional y del origen territorial confirma que el consumidor valora la identidad y la gestión responsable del recurso micológico.

7. Conclusiones y recomendaciones

1. La percepción general de la marca es muy positiva.
2. La calidad y la trazabilidad son los elementos más valorados.
3. La profesionalización genera confianza en el consumidor.
4. Existe potencial de crecimiento apoyado en la recomendación.
5. Se recomienda ampliar la muestra en futuras encuestas para reforzar la robustez estadística.

